

Reporte Semanal do Bitcoin

19/06/2023
Vol. 2, N°. 25/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 25/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

25. UM CONTO DO BITCOIN

Era uma vez em um mundo tecnologicamente avançado, onde a sociedade estava passando por uma revolução financeira. O Bitcoin, uma criptomoeda descentralizada e digital, havia se tornado uma força poderosa no mercado. Sua popularidade crescia a cada dia, e as pessoas estavam fascinadas com as possibilidades que essa nova forma de dinheiro oferecia.

Nesse mundo, conhecemos um jovem chamado Lucas. Ele era um programador talentoso e sempre teve interesse em tecnologia e finanças. Lucas ouviu falar sobre o Bitcoin pela primeira vez em uma conferência, onde um especialista explicou as vantagens dessa moeda digital. Intrigado, Lucas começou a pesquisar mais sobre o assunto e decidiu investir uma pequena quantia em Bitcoin.

À medida que o tempo passava, Lucas acompanhou de perto o mercado do Bitcoin. Ele viu seu investimento inicial crescer rapidamente e percebeu que o Bitcoin tinha o potencial de mudar a vida das pessoas. A descentralização do Bitcoin, sem a necessidade de intermediários, permitia transações rápidas e seguras em todo o mundo. Lucas ficou empolgado com a ideia de uma nova era financeira, onde as pessoas teriam mais controle sobre seu próprio dinheiro.

Enquanto isso, o governo de um país distante, chamado Prosperia, estava enfrentando uma grave crise econômica. A moeda local estava sofrendo hiperinflação, e as pessoas estavam perdendo a confiança no sistema financeiro tradicional. Desesperado por uma solução, o governo de Prosperia decidiu adotar o Bitcoin como moeda oficial, na esperança de estabilizar a economia.

A notícia da adoção do Bitcoin por Prosperia se espalhou rapidamente. Lucas, que ainda tinha seus investimentos em Bitcoin, ficou animado com a perspectiva de um país inteiro abraçando a criptomoeda. Ele decidiu visitar Prosperia para ver como as coisas estavam acontecendo.

Ao chegar em Prosperia, Lucas ficou surpreso com a transformação que o Bitcoin havia trazido. As pessoas estavam usando suas carteiras digitais para fazer compras diárias, pagar contas e até mesmo enviar remessas internacionais. O comércio floresceu, e pequenos negócios foram criados para atender à crescente demanda.

Lucas conheceu um homem chamado Miguel, que era dono de um pequeno café. Antes da adoção do Bitcoin, Miguel estava à beira da falência, mas agora seu negócio estava prosperando. Ele explicou a Lucas como a criptomoeda permitia transações sem taxas elevadas e de forma instantânea, sem a necessidade de intermediários bancários.

Impressionado com as histórias de sucesso que encontrou em Prosperia, Lucas decidiu compartilhar sua experiência com o resto do mundo. Ele criou um blog onde escrevia sobre o potencial do Bitcoin e como ele poderia mudar a vida das pessoas. Seu blog rapidamente ganhou popularidade, e Lucas começou a receber mensagens de pessoas em todo o mundo que estavam interessadas em investir em Bitcoin e aprender mais sobre essa nova tecnologia.

Conforme o tempo passava, o Bitcoin continuava a crescer e a revolucionar a maneira como as pessoas lidavam com o dinheiro

Arte digital da Semana

A arte semanal é Bitcoin Totem gerado por IA do Leonardo IA.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Candle mensal segue entre as médias;
- MAC´D lateralizado paralelo sim indicação de mudanças;
- Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado a médias dos meses anteriores.

OBS: o cenário poderá mudar de o preço se mantiver acima dos \$27,197, neste ponto ele rompe o cana de baixa e também as médias que estão segurando o preço.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência;
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023;
- Atenção ao rompimento do canal azul de baixa, ótimos trades podem ocorrer;
- Com preço consolidado, MAC´D paralelo perto de zero e volume caindo não temos como tomar nenhuma decisão além de salvaguardar o capital.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em azul temos a continuação de um canal de;
- MAC`D lateralizado com leve inclinação para baixo;
- Volumes fracos (sempre representam cautela).

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico de 120 minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Tivemos desde o dia 14/06/2003 o rompimento do triângulo e atingimos o primeiro suporte abaixo;
- MAC`D abaixo acima de zero com inclinação para baixo (Círculo amarelo);

Neste gráfico as médias 610 3 305 estão alinhadas em ordem decrescente, indicados de dificuldade para alta de preço a curto prazo;

- Volumes baixos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a data table. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
Aqui**

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL